

Caracterización y monitorización mediante InSAR de deslizamientos activos en el Embalse de Rules (Sur de España)

Characterisation and InSAR monitoring of active landslides in the Rules Reservoir (Southern Spain)

C. Reyes-Carmona¹, A. Barra², J.P. Galve¹, O. Monserrat², J.V. Pérez-Peña¹, R.M. Mateos³, D. Notti⁴, P. Ruano¹, A. Millares⁵, J. López-Vinielles⁴ y J.M. Azañón¹

¹ Departamento de Geodinámica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071 Granada, España. cristinarc@ugr.es, jpgalve@ugr.es, vperez@ugr.es, pruano@ugr.es, jazanon@ugr.es

² Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Geomatics Division, 08860 Castelldefels, España. anna.barra@cttc.cat, omonserrat@cttc.cat

³ Geohazards InSAR laboratory and Modelling group (InSARlab), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 28003 Madrid. rm.mateos@igme.es, jlvinieles@hemav.com

⁴ Italian National Research Council, Research Institute for Geo-Hydrological Protection (CNR-IRPI), 10135 Torino, Italia. davide.notti@irpi.cnr.it

⁵ Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía (IISTA), 18006 Granada, España. mivalag@ugr.es

Palabras clave: InSAR, cartografía geomorfológica, deslizamientos, Embalse de Rules

Resumen

Los deslizamientos en embalses pueden generar situaciones críticas y peligrosas que usualmente, conllevan a una gran cantidad de pérdidas materiales, económicas e incluso humanas. Las técnicas de teledetección y monitoreo han demostrado ser herramientas de gran utilidad para evitar o minimizar estos desastres. Una de estas técnicas es la interferometría de radar satélite (InSAR, en sus siglas en inglés) que es capaz de detectar movimientos milimétricos del terreno con una gran resolución temporal. En este trabajo, presentamos los resultados obtenidos mediante InSAR en el Embalse de Rules (Sur de España). La integración e interpretación de estos datos con observaciones geomorfológicas nos ha permitido definir tres deslizamientos activos en las laderas del embalse. Dos de estos deslizamientos son de carácter rotacional retrogresivo, que afectan a la carretera nacional N-323 y a un viaducto de la Autovía A-44. Además, los patrones de movimiento muestran una clara correlación con los cambios en el nivel del embalse. El deslizamiento restante es de carácter traslacional y dada su tipología, presenta un riesgo potencial de experimentar una aceleración crítica y ruptura de la ladera. Esto generaría un colapso de la masa deslizada en el embalse y tendría consecuencias devastadoras para el propio embalse y alrededores. Por ello, consideramos de vital importancia la monitorización continua de la actividad de estos deslizamientos para anticiparse así a daños futuros e irreversibles que puedan afectar a la seguridad del embalse.

Abstract

Landslides in reservoir contexts may generate critical and dangerous situations that usually lead to a large amount of material, economic and human losses. Remote sensing and monitoring techniques have proven its effectiveness to avoid or minimize these disasters. One of these techniques refers to satellite radar interferometry (InSAR), that makes possible to detect millimetric ground surface movement at high temporal resolution. In this work, we present the results obtained through InSAR in the Rules Reservoir (Southern Spain). The integration and interpretation of these data with geomorphological observations allowed us to define three active landslides in the reservoir slopes. Two of these landslides are of the retrogressive rotational type and they affect the N-323 National Road and a A-44 Highway viaduct. In addition, movement patterns show a clear correlation with changes in the level of the reservoir. The other landslide has a translational character and due to such typology, it represents the potential hazard of experiencing a critical acceleration and slope failure. This would generate a collapse of the sliding mass into the reservoir, that would have devastating consequences for the reservoir itself and surrounding areas. Therefore, we consider that continuous monitoring of these landslides is crucial to avoid, far enough in advance, irreversible damages that would affect the reservoir safety.